

**“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY MEROSI VA JADID MATBUOTINI
YORITISHNING DOLZARB MASALALARI ”**

Choriyorova Nodira

(Surxondaryo viloyati Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Filologiya fakultiteti “O‘zga tilli guruhlarda rus tili ta‘lim yo‘nalishi” 209/2 bosqich talabasi)

Tel: +998 94 231 23 13

nodirachoriyorova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553149>

Annotatsiya:

XX asr dunyoga juda ko‘plab siyosiy arboblardan, islohotchilardan, shuning barobarida, mustamlakachilik kishanlaridan ozod bo‘lish va o‘z mamlakatining mustaqilligi uchun kurashchilarni yetkazib berdiki, endilikda ularning nomlari insoniyat tarixidan abadiy o‘rin olgan. Ozodlik va istiqloq uchun buyuk kurashchilarning mana shunday buyuk siymolardan biri — Mahmudxo‘ja Behbudiy XIX va XX asrlar chorrahasida, Yevropa hamda Osiyo uzra o‘zgarishlar shamoli alohida kuch bilan esa boshlagan davrda yashadi.

Kalit so‘zlar:

Jadidchilik, mustamlakachilik, publitsistik asarlar, siyosiy arboblardan, islohotchilardan, ma‘rifatchilardan, “Usuli jadid”, “Usuli savtiya” „Turkiston muxtoriyati

Annotation:

The XX century brought to the world a huge number of political figures, reformers, and, therefore, fighters for the liberation from colonial shackles and the independence of their country, whose names have now forever taken their place in the history of mankind. One of such great figures of the great fighters for freedom and independence — Mahmudkhoja Behbudi lived at the crossroads of the 19th and 20th centuries, when the wind of change over Europe and Asia began with a special force.

Keywords:

Jadidism, colonialism, publicistic works, political figures, reformers, enlightenment, "method jadid", "method savtia "" Turkestan autonomy

Аннотация:

XX век принес в мир столько политических деятелей, реформаторов, тем более борцов за освобождение от оков колониализма и независимость своей страны, что теперь их имена навсегда вошли в историю человечества. Одна из таких великих фигур борцов за свободу и независимость — Махмудходжа бехбуди жил на рубеже XIX и XX веков, когда ветер перемен над Европой и Азией с особой силой дул.

Ключевые слова:

Джадидизм, колониализм, публицистические произведения, политические деятели, реформаторы, просветители, “метод Джадида”, “метод савтия”
Туркестанская автономия

Jadidlik harakatini chuqur o'rganish, o'sha davrda ijod qilgan va faoliyat yuritgan ziyolilar, taraqqiyparvarlarning ezgu maqsadlarini keng targ'ib qilish davlatimizning doimiy diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 24 yanvarda Parlamentga yo'llagan murojaatnomasida bu masalaga alohida to'xtalib o'tdi: “Umuman, biz jadidlik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi” [1].

Jadidlik harakati va uning mohiyati bugungi kun uchun ham dolzarb va ahamiyatlidir. Prezidentimiz 2020 yil 30 sentyabrda imzolagan “Ma'rifatparvar jadidlik harakati namoyandalarini mukofotlash to'g'risida”gi Farmonda jadidlar faoliyati yana bir bor e'tirof etildi. XX asrning boshida o'zining ma'rifatparvarlik faoliyati va fidokorona xizmatlari bilan milliy ta'lim-tarbiya tizimini yaratish va yurtimiz istiqloli, xalqimizning ozodligi va erkinligi, kelajak avlodlarning obod va farovon hayotini ta'minlashga qo'shgan beqiyos hissasi uchun Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlandi [Samarqandda ham jadidlik harakati keng yoyilib, ularning bir qator yetuk namoyandalari yetishib chiqdi. Samarqand jadidlarining eng ko'zga ko'ringan vakili, shubhasiz, Mahmudxo'ja Behbudiydir. “Turkistondagi jadidlik harakatining taniqli namoyandasi Mahmudxo'ja Behbudiy (1875-1919) mashhur dramaturg va publitsist, jamoat arbobi bo'lishidan tashqari, o'z davrining yirik olimi, noshir va matbuotchisi sifatida chuqur iz qoldirdi” [4:37].

Mahmudxo'ja Behbudiy mana shu Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi, boshlab beruvchisi edi. U 1875 yilning 19 yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida, ruhoniy oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomonidan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shohmurod zamonida (1785–1800)Samarqandga kelib qolgan. 1894 yilda otasi, imom-xatiblik bilan shug'ullanib kelgan Behbudxo'ja vafot etadi. Yosh Mahmudxo'ja tog'asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog'ida o'sib voyaga yetadi. Arab sarfu

nahvini kichik tog'asi Mulla Odildan o'rganadi. 18 yoshida qozixonada mirzolik qila boshlaydi. O'z ustida qunt bilan ishlab, shariatning yuksak maqomlari – qozi, mufti darajasigacha ko'tariladi. Yosh Mahmudxo'ja dunyoqarashining shakllanishida Rusiya jadidchilik harakatining asoschisi Ismoilbek Gasprinskiyning xizmati katta bo'lgan. U 1892 yilda Turkistondagi maktablarni isloh kilish, "usuli savtiya"ni joriy etish taklifi bilan general gubernator N. O. Rozenbaxga murojaat etadi. Javob olmagach, 1893 yilda o'zi Toshkentga keldi. Samarqand, Buxoroda bo'ldi. Mahalliy xalq bilan gaplashib, dastlabki yangi usul maktablarni ochishga muvaffaq bo'ldi. Behbudiy o'z xotiralarida ustoz bilan uchrashuvlarini ixlos va muhabbat bilan tilga oladi.

Mahmudxo'ja Behbudiy XX asr bo'sag'asidaga Turkiston ijtimoiy-siyosiy harakatchiligining eng yirik namoyandasi, yangi davr o'zbek madaniyatining asoschisidir. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g'oyasining yalovbardori, yangi maktab g'oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi, o'zbek dramaturgiyasini boshlab bergan birinchi dramaturg, teatrchi, noshir, jurnalist. U tariximizning g'oyat og'ir va murakkab bir davrida yashadi. XVI asrdan boshlangan inqiroz va turg'unlik, o'zaro janjal, mahalliy urug'chilik nizolari millatni holdan toydirgan, imkondan foydalanib o'lkani zabt etgan Rusiya zo'r berib, uni turg'un va tutqun saqlashga urinardi. Mana shunday bir sharoitda Vatanni butunlay yo'q bo'lish xavfidan saqlab qolish, avlodlarni erk va ozodlik, mustaqillik ruhida tarbiyalash, ma'rifat va taraqqiyotta boshlash jadidlar nomi bilan tarixga kirgan Behbudiy boshliq fidoyilar zimmasiga tushdi.

Turkistonda "Usuli jadid", "Usuli savtiya" nomlari bilan shuhrat topgan yangi maktabni shular tashkil qilib, shular birinchi bo'lib zamonaviy maktab g'oyasini ilgari surdilar. Ular o'z hisoblaridan maktablar ochib, yosh avlodni istiklolga tayyorladilar, she'r va maqolalar, sahna asarlari orqali milliy ongni shakllantirishga, milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini singdirishga urindilar. Rusiya qonunlari imkon bergan darajada Turkiston musulmonlarining sha'nu shavkatini himoya qildilar, inqilob yillarida esa mustaqillik bayrog'ini baland ko'tardilar.

Behbudiy 1914-yilda „Samarqand“ gazetasini chiqaradi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida, haftada 2-marta chop etildi. 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtadi. Shu yil 20-avgustdan u „Oyna“ jurnali chiqara boshladi. Haftalik, suratli bu jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, she'r, maqola (forscha), e'lonlar (ruscha) ham berib borildi. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Behbudiy kitob nashrini ham yo'lga qo'yadi. Fitratning „Bayonoti sayyohi hindi“sini ruschaga tarjima qildirib bostirdi (1913).

Behbudiy 1914-yil 29-mayda ikkinchi marta Arab mamlakatlariga sayohatga chiqadi. Sayohati davomida Bayramali, Ashxobod, Krasnovodsk, Kislovodsk, Pyatigorsk, Jeleznovodsk, Rostov, Odessa shaharlarida bo'ladi, 8-iyunda Istanbulga keladi. Undan Adarnaga o'tib, yana Istanbulga qaytadi va 20-iyunda Ismoilbek Gasprinskiy bilan uchrashadi. So'ng Quddus, Bayrut, Yofa, Halil ar-Rahmon, PortSaid, Shom shaharlarida bo'ladi. Sayohat xotiralari „Oyna“ jurnalida bosilib turadi. Bu „xotiralar“ har jihatdan muhim bo'lib, an'anaviy tarix-memuar janrining 20-asr boshidagi o'ziga xos namunasi edi. Muallif unda yo'l taassurotlariga, kishilar bilan uchrashuvlarining ibratli tomonlariga keng o'rin beradi. Qaysi shaharga bormasin, uning tarixi, obidalari, u yerdan chiqqan buyuk zotlar haqida ma'lumotlar to'playdi. Turli-tuman millatlar, ularning urf-udumlari, turmush madaniyati bilan qiziqadi. Ayniqsa, din, e'tiqod masalalariga katta ahamiyat beradi. Oyna“ jurnalida millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til va adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Behbudiy millatning taraqqiysi uchun bir necha til bilishni shart hisobladi. Jurnalning birinchi sonidayoq „Ikki emas, to'rt til lozim“, degan maqola bilan chiqib, o'zbek, tojik, arab, rus va hatto biror uzoq xorij (masalan, fransuz) tilini bilish shart deb hisobladi. Ayni paytda tilning muhofazasi („Har millat o'z tili ila faxr etar“ –1914, № 35), o'zaro munosabatlari („Til masalasi“ – 1915, № 11,12) haqida muhim va zarur maqolalar chop etdi. Adabiy tanqidga katta e'tibor berdi. Uning xususiyatlarini belgilashga urindi. Boshqa adabiy janrlar bilan tenghuquqligi masalasini ko'tardi („Tanqid saralamoqdir“ – 1914, № 27). Millat sha'nini oyoqosti qiluvchi fikr qarashlarga zarba berib, Turkiston xalqini o'z nomi bilan atamoq lozimligini talab qilib chiqdi („Sart so'zi majhuldur“ 1915, № 22,23,25,26). Behbudiy matbuotimiz tarixida maqolanavis sifatida alohida mavqega ega. Uning hozircha aniqlangan maqolalarining soni 300 ga yetadi. Ular xilma-xil mavzuda. Ilk maqolalaridayoq kommunistik mafkurani keskin rad etgan, „xayoliy“, „bu toifaga qo'shulmoq biz, musulmonlar uchun nihoyatda zararlik“ deb yozgan edi („Xayrul umuri avsatuho“ — „Ishlarning yaxshisi o'rtachasidir“, „Xurshid“ gazetasi 1906-yil, 6son). O'zlikni anglashni muhim biladi. "Qabilasini(ng) ismini va yetti otasining otini bilmaydurgonlarni "qulq „marquq“ derlar", deb yozadi („Sart so'zi majhuldur“, „Oyna“ jurnali, 1914, № 23). 1917-yilning oxiri 1918-yilning boshlarida jadidlar qurgan ilk demokratik davlatchilik namunasi Turkiston muxtoriyatining taqdiri hal bo'layotgan bir paytda o'lka xalqlarini birlikka chaqiradi. Behbudiy ijtimoiy-siyosiy ishlarga qizg'in qo'shildi. Aslida bu faoliyat 1906-yildan boshlangan. Shu yili „Rusiya musulmonlari ittifoqi“ning Nijniy Novgorodda o'tkazilgan

qurultoyida qatnashgan edi. Toshkentda bo'lib o'tgan (1917) Turkiston musulmonlarining qurultoyida ishtirok etib, nutq so'zladi. U musulmonlar orasidagi har qanday ixtilofga qarshi chiqdi. Behbudiy shu qurultoyda o'lka musulmonlar sho'rosining raisi etib saylandi. 1917-yil 26-noyabrda Behbudiyda Qo'qonda o'lka musulmonlarining 4-favqulodda qurultoyi ish boshladi. 27-noyabrga o'tar kechasi „Turkiston muxtoriyati“ e'lon qilindi. Uning g'oyaviy asoschilaridan biri Behbudiy edi. Muxtoriyat sho'rolar tomonidan vahshiyona bostirildi. Behbudiy may oyining boshlarida Samarqandga qaytadi. U yerda ko'p tura olmay Toshkentga keladi.

Turkiston sho'rolar hukumati rahbarlari bilan muzokara olib borishga urinadi, ammo natija chiqmaydi. 1919-yilning erta bahorida mamlakatdan chiqib ketayotganida Shahrisabzda Inqilobiy favqulodda komissiya ayg'oqchilari ko'magida Buxoro amirligi odamlari tomonidan qo'lga olinadi, hamrohlari Muhammadqul va Mardonqul bilan birgalikda Qarshida zindonga tashlanadi va qatl qilinadi. Bu voqea Samarqandda bir yildan keyin ma'lum bo'ladi. Fitrat, Cho'lpon, Ayniy va boshqa shoirlar Behbudiyga atab marsiyalar yozganlar. Qarshi shahri 1926–1937-yillar davomida Behbudiy nomi bilan atalgan.

[4:37]. Behbudiy jadidlar yetakchisi, mintaqada taraqqiyparvarlik harakatining a'zosi sifatida Samarqand shahrida turli yig'in, kecha va mashvaratlarni tashkil qildi. Bu kabi yig'ilishlarga turli shaharlardagi taraqqiyparvar kishilar taklif etildi. Buxorolik mashhur ma'rifatparvar Sadriddin Ayniy Mahmudxo'ja Behbudiy haqida bunday eslaydi: “1908 yilda dars sheriklarimizdan bo'lg'on Mirzo Abdulvohid bilan Buxorodan Samarqandg'a kelgan edik. Bu sayohatimizda mulla Abdulqodir Shakuriy, mulla Ismatullo Rahmatullozoda va bir qancha Samarqand ma'rifatparvarlari oqshom majlisi uchun bizni bir yerga chaqirg'on edi” [7:238]. Turkistonda milliy matbuot rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Uning tashabbusi bilan o'zi va boshqa taraqqiyparvarlarning ma'rifatparvarlik g'oyalarini keng targ'ib qilish maqsadida gazeta va jurnallar faoliyat ko'rsata boshladi. Behbudiyning sa'y-harakatlari va muharrirligida 1913 yildan “Samarqand” gazetasi chiqa boshlagan. Unda o'sha davrning dolzarb ijtimoiy-siyosiy masalalariga e'tibor kuchli edi. Gazetaning 1913 yil 30 iyuldagi sonida turkistonlik yoshlarning og'ir ijtimoiy ahvoli, bolalarni maktabda o'qitishning ahamiyati haqida to'xtalib, bunday deyilgan: “Boshqa millatning yosh bolalari maktabda, lekin bizniki hammollikda va gadoylikda. Boshqa millat ulamosig'a tobe ekan, bizni ulamo bil'aks avomg'a tobedur. Buning oxiri xarobdur. Yigirma, o'ttuz sana so'ngra yana yomonroq bo'lur, musulmonlik ilm va adab ila qoim, millat axloq, fazl va hunar ila boqiy qolur” [8].

Bundan tashqari, Buhbudiyning bevosita ishtiroki va tashabbusi bilan 1917 yil 16 apreldan boshlab “Hurriyat”, 1918 yildan 1922 yilgacha “Mehnatkashlar tovushi” gazetasi nashr etilgan va ularda mustaqillik, insonlarni ilm olishga, zamonaviy fikrlashga da’vat etuvchi maqolalar chop qilingan.

Behbudiyning noshirlik faoliyatida “Oyina” jurnali alohida ahamiyatga ega. 1913 yilning 20 avgustidan chiqa boshlagan bu jurnalda milliy birdamlik, turkiy xalqlarning hamjihatligi kabi masalalar ko’tarilgan. Millat va uning haq-huquqlari, tarixi, til va adabiyoti masalalari, dunyodagi ahvolga doir qiziqarli maqolalar berib borilgan.

Behbudiyning millat taraqqiyotida xorijiy tillarni o’rganishning ahamiyati haqidagi fikrlari diqqatga sazovor. U xorijiy tillarni o’rganish zamonning zarurati ekanini ta’kidlab, uni diniy tomondan ham asoslashga harakat qildi: “Yana bir til va xat borki, butun olam bir-birila aning ila so’ylaydur. Ul faranse tili xatidur. G’ayridinning ilm va xatini o’rganmoq shariatga durustdur. Hadisi sharifdan ma’lum bo’ladurki, janob Payg’ambar (S.A.V.) o’z sahobalaridan Zayd bin Sobit(g’a) yahudiy xatini o’qub-o’rganmoqqa buyurgan ekan. Va ul janob amri hazrat nubuvvat panohi ila yahudiy xatini o’rganib, hazrat Payg’ambar (S.A.V.)g’a yahudiylardan keladurg’on xatlarni o’qub berar ekan. (“Sahihul Buxoriy”, 4-juz, 156-sahifa)”

Xulosa

Behbudiylar Turkistonda islom dinining o’rni va mavqei yuqoriligi, diniy ulamolarning xalq orasidagi obro’sini inobatga olgan holda, o’z g’oyalarini targ’ib qilishda diniy va dunyoviy qarashlardagi muvozanatni saqlashga harakat qilgan. Bu haqda tarix fanlari doktori, professor Q.Rajabovning quyidagi fikrlarini keltirish o’rinli: “Behbudiylar ham din va millatni ittifoq etishga, islohot o’tkazishga, ziyoli va taraqqiyparvarlarni, boy va ulamoni birlashtirishga da’vat etdi. U taraqqiyparvarlar va ulamolarning xalq orasida obro’si unchalik katta emasligi, shu bois qadimiy ulamolar bilan hamkorliksiz ish olib borilsa muvaffaqiyatga erishish qiyinligi to’g’risida kuyunib so’zlar edi” [10:9].

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Qosimov Behbudiylar Karvonboshi. „Yoshlik“ jurnali, 1990-yil, 1-son.
2. Aliev A. Mahmudxo’ja Behbudiylar. T., 1994.
3. Ahmedov S. O’limdan qo’rqmagan mutafakkir. „Sovet O’zbekistoni san’ati“, 1989-yil, 2-son.
4. Rizaev Sh. „Padarkush“ yohud Samarqand tarixidan lavhalar“. „Vatan“ gazetasi, 1994-yil, 39-son.